

KOMPLEKS ARGUMENTLI FUNKSIYALAR, ULARNING LIMITI VA UZLIKSIZLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6670906>

Usmonov Navruz Muzaffarovich

Guliston davlat universiteti magistranti

Tayanch iboralar: *Funksiya tushunchasi, murakkab funksiya, teskari funksiya, bir yaproqli funksiya, funksiya limiti, funksiya uzluksizligi, funksiya tekis uzluksizligi.*

1^o. Kompleks argumentli funksiya tushunchasi. C da biror E to'plam berilgan bo'lsin: $E \subset C$.

1-ta'rif. Agar E to'plamdagi har bir z kompleks songa biror f qoida yoki qonunga ko'ra bitta W kompleks son mos qo'yilgan bo'lsa E to'plamda funksiya berilgan deb ataladi va u

$$f : z \rightarrow W \text{ yoki } W = f(z)$$

kabi belgilanadi. Bunda E funksiyaning aniqlanish to'plami, z -erkli o'zgaruvchi yoki funksiya argumenti, f esa z o'zgaruvchining funksiyasi deyiladi.

Aytaylik,

$$W = f(z)$$

funksiya biror E ($E \subset C$) to'plamda berilgan bo'lsin, ya'ni f qoidaga ko'ra har bir

$$z = x + iy \in E$$

songa bitta

$$W = u + iv \quad (u \in R, v \in R)$$

son mos qo'yilgan bo'lsin. Demak,

$$W = u + iv = f(x + iy)$$

Keyingi tenglikdan

$$u = u(x, y), \quad v = v(x, y)$$

bo'lishi kelib chiqadi.

Demak, E to'plamda $W = f(z)$ funksiyaning berilishi shu to'plamda x va y haqiqiy o'zgaruvchilarning

$$u = u(x, y),$$

$$v = v(x, y),$$

funksiyaning berilishidek ekan.

Odatda, $u = u(x, y)$, funksiya $f(z)$ funksiyaning haqiqiy qismi, $v = v(x, y)$, esa $f(z)$ ning mavxum qismi deyiladi:

$$u(x, y) = \operatorname{Re} f(z)$$

$$v(x, y) = \operatorname{Im} f(z)$$

Misol. Ushbu

$$f(z) = \frac{z + 3}{z + 5}$$

funksiyaning haqiqiy va mavxum qismlarini toping.

$$z = x + iy, \quad f(z) = u + iv$$

$$u + iv = \frac{z + 3}{z + 5} = \frac{x + iy + 3}{x + iy + 5} =$$

$$\frac{[(x + 3) + iy][(x + 5) + iy]}{(x + 5)^2 + y^2} =$$

$$\frac{x^2 + y^2 + 8x + 15}{x^2 + y^2 + 10x + 25} + i \frac{2y}{x^2 + y^2 + 10x + 25}$$

Demak,

$$u = u(x, y) = \frac{x^2 + y^2 + 8x + 15}{x^2 + y^2 + 10x + 25}$$

$$v = v(x, y) = \frac{2y}{x^2 + y^2 + 10x + 25}$$

Erkli z o'zgaruvchi E to'plamda o'zgarganda $W = f(z)$ funksiyaning mos qiymatlaridan iborat to'plam

$$F = \{f(z) = u + iv : z = x + iy \in E\}$$

bo'lsin. Odatda, bu to'plam funksiya qiymatlari to'plami deyiladi.

Demak, E to'plamda $W = f(z)$ funksiyaning berilishi Oxy-kompleks tekislikdagi F to'plamga aks ettirishdan iborat ekan.

Shu sababli $W = f(z)$ funksiyaning E to'plamning F to'plamga akslantirish deb ham yuritiladi.

Faraz qilaylik, $W = f(z)$ funksiya $E \subset C$ to'plamda berilgan bo'lib,

$$F = \{f(z) : z \in E\}$$

bo'lsin. So'ngra $F \subset C$ to'plamda o'z navbatida biror

$$\zeta = \varphi(W)$$

funksiya berilgan bo'lsin. Natijada, E to'plamdan olingan har bir z ga F to'plamda bitta W son ($f : z \rightarrow W$) va F to'plamdan olingan bunday W songa bitta ζ son $\varphi : W \rightarrow \zeta$ mos qo'yiladi:

$$z \xrightarrow{f} W \xrightarrow{\varphi} \zeta$$

Demak, E to'plamdan olingan har bir z ga bitta $\zeta \in C$ son mos qo'yilib, $z \rightarrow \zeta$ funksiya hosil bo'ladi. Bunday funksiya murakkab funksiya deyiladi va

$$\zeta = \varphi(f(z))$$

kabi belgilanadi.

$W = f(z)$ funksiya E to'plamda berilgan bo'lib, F esa shu funksiya qiymatlaridan iborat to'plam bo'lsin: $F = \{f(z) : z \in E\}$

F to'plamdan olingan har bir W songa E to'plam bitta z son mos qo'yilishini ifodalovchi funksiya $W = f(z)$ funksiyaga nisbatan teskari funksiya deyiladi va $z = f^{-1}(W)$ kabi belgilanadi.

Faraz qilaylik $W = f(z)$ funksiya $E \subset C$ to'plamda berilgan bo'lsin.

2-ta'rif. Agar z argumentning E to'plamdan olingan turli qiymatlarida $f(z)$ funksiyaning mos qiymatlari ham turlicha bo'lsa, ya'ni $f(z_1) = f(z_2)$ tenglikdan $z_1 = z_2$ tenglik ($z_1, z_2 \in E$) kelib chiqsa, $f(z)$ funksiya E to'plamda bir yaproqli funksiya deyiladi.

Misol. Ushbu

$$f(z) = \frac{1}{z-1}$$

funksiyaning $E = \{z \in C : |z| < 1\}$ to'plamda bir yaproqli bo'lishini ko'rsating.

Aytaylik, ($z_1, z_2 \in E$) uchun

$$f(z_1) = f(z_2) \Rightarrow \frac{1}{z_1-1} = \frac{1}{z_2-1} \Rightarrow z_1-1 = z_2-1 \Rightarrow$$

$$z_1 = z_2$$

Demak, $f(z_1) = f(z_2) \Rightarrow z_1 = z_2$

Bu esa berilgan funksiyaning E da bir yaproqli ekanini bildiradi.

2^o.Funksiya limiti. Faraz qilaylik $W = f(z)$ funksiya $E \subset C$ to'plamda berilgan bo'lib, z_0 nuqta E to'plamning limit nuqtasi bo'lsin.

3-ta'rif. Agar $\forall \varepsilon > 0$ son uchun shunday $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ son topilsaki, z argumentning $0 < |z - z_0| < \delta$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha $z \in E$ qiymatlarida

$$|f(z) - A| < \varepsilon$$

tengsizlik bajarilsa, A kompleks son $f(z)$ funksiyaning $z \rightarrow z_0$ dagi limiti deb ataladi va $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$ kabi belgilanadi.

$A = \alpha + i\beta$, $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ va $z_0 = x_0 + iy_0$ bo'lsin.

1-teorema: $W = f(z)$ funksiyaning $z \rightarrow z_0$ da A limitga,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$$

ega bo'lishi uchun

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} u(x, y) = \alpha \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} v(x, y) = \beta$$

bo'lishi zaur va etarli.

Isbot. Zarurligi. Aytaylik,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$$

bo'lsin. Limit ta'rifiga binoan $\forall \varepsilon > 0$, olinganda ham $\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ ki, z argumentning $0 < |z - z_0| < \delta$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha $z \in E$ qiymatlarida

$$|f(z) - A| < \varepsilon$$

tengsizlik bajariladi.

Ravshanki,

$$|z - z_0| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$$

$$f(z) - A = [u(x, y) - \alpha] + i[v(x, y) - \beta]$$

bo'lib,

$$|z - z_0| < \delta$$

bo'lishidan

$$|x - x_0| < \delta, \quad |y - y_0| < \delta$$

bo'lishi kelib chiqadi.

Ikkinchi tomondan quyidagi

$$|u(x, y) - \alpha| = |\operatorname{Re}(f(z) - A)| \leq |f(z) - A| < \varepsilon$$

$$|v(x, y) - \beta| = |\operatorname{Im}(f(z) - A)| \leq |f(z) - A| < \varepsilon$$

tengsizliklar o'rinli bo'ladi. Demak, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0$ ki,
 $|x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \delta$ bo'lganda

$$|u(x, y) - \alpha| < \varepsilon$$

$$|v(x, y) - \beta| < \varepsilon$$

tengsizliklar bajariladi. Bu esa

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} u(x, y) = \alpha, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} v(x, y) = \beta$$

$y \rightarrow y_0$

$y \rightarrow y_0$

ekanligini bildiradi.

Etarlilik, Aytaylik,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} u(x, y) = \alpha, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} v(x, y) = \beta$$

$y \rightarrow y_0$

$y \rightarrow y_0$

bo'lsin. Limit ta'rifiga asosan, $\forall \varepsilon > 0$, olinganda ham, $\frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}$ ga ko'ra

$\exists \delta > 0$ ki, $|x - x_0| < \delta_0, |y - y_0| < \delta_0$ tengsizliklarni qanoatlantiruvchi
 $\forall x, y$ da

$$|u(x, y) - \alpha| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}$$

$$|v(x, y) - \beta| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}$$

tengsizliklar bajariladi. Bulardan foydalanib topamiz:

$$|f(z) - A| = |u(x, y) + iv(x, y) - (\alpha + i\beta)| = |(u(x, y) - \alpha) + i(v(x, y) - \beta)| =$$

$$\sqrt{(u(x, y) - \alpha)^2 + (v(x, y) - \beta)^2} < \sqrt{\frac{\varepsilon^2}{2} + \frac{\varepsilon^2}{2}} = \varepsilon$$

Demak, $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$. Terema isbot bo'ldi.

Aytaylik, $f(z)$ hamda $g(z)$ funksiyalar $E \subset C$ to'plamda berilgan bo'lib, z_0 nuqta E to'plamning limit nuqtasi bo'lsin.

$$\text{Agar } \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A, \quad \lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = B$$

bo'lsa, u holda

$$\lim_{z \rightarrow z_0} [f(z) \pm g(z)] = A \pm B$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} [f(z) \cdot g(z)] = A \cdot B$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0)$$

bo'ladi.

3^o. *Funksiyaning uzluksizligi.* Faraz qilaylik, $W = f(z)$ funksiya $E \subset C$ to'plamda berilgan bo'lib, $z_0 \in E$ nuqta shu to'plamning limit nuqtasi bo'lsin.

4-ta'rif. Agar $\forall \varepsilon > 0$, son uchun shunday $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ son topilsaki, z arumentning $|z - z_0| < \delta$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha $z \in E$ qiymatlarida

$$|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$$

tengsizlik bajarilsa, $f(z)$ funksiya z_0 nuqta da uzluksiz deb ataladi va quyidagicha belgilanadi

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0),$$

Odatda, $z - z_0$ ayirma funksiya argumentning orttirmasi deyiladi va $\Delta z = z - z_0$ kabi belgilanadi.

Ushbu $f(z) - f(z_0)$ ayirma esa, funksiya orttirmasi deyiladi va

$$\Delta f = f(z) - f(z_0)$$

kabi belgilanadi.

5-ta'rif. Agar $\Delta z \rightarrow 0$ da Δf ham nolga intilsa, yani

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \Delta f = 0$$

bo'lsa, $f(z)$ funksiya z_0 nuqta da uzluksiz deyiladi.

6-ta'rif. Agar $f(z)$ funksiya E to'plamning har bir nuqta sida uzluksiz bo'lsa, $f(z)$ funksiya E to'plamda uzluksiz deyiladi.

Misol. Ushbu

$$f(z) = \frac{1}{z} \quad (z \neq 0)$$

funksiyaning ixtiyoriy $z_0 \in \mathbb{C}$ ($z_0 \neq 0$) nuqta da uzluksiz bo'lishini kursating.

$\forall z_0 \in \mathbb{C}$ ($z_0 \neq 0$) nuqtani olaylik.

$$\Delta f = f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = \frac{1}{z_0 + \Delta z} - \frac{1}{z_0} = \frac{-\Delta z}{z_0(z_0 + \Delta z)}$$

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \Delta f = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{-\Delta z}{z_0(z_0 + \Delta z)} = 0$$

Demak, berilgan funksiya $\forall z_0 \in \mathbb{C}$ ($z_0 \neq 0$) nuqtada uzluksiz.

2-teorema. $W = f(z)$ funksiyaning z_0 nuqtada uzluksiz bo'lishi uchun

$$\operatorname{Re} f(z) = u(x, y)$$

$$\operatorname{Im} f(z) = v(x, y)$$

funksiyaning (x_0, y_0) nuqtada uzluksiz bo'lishi zarur va etarli.

Bu teorema ham 1-teoremaga o'xshash isbotlanadi.

Xossalari:

1) Agar $f(z)$ va $g(z)$ funksiyalar z_0 nuqtada uzluksiz bo'lsa,

$$f(z) \pm g(z), \quad f(z) \cdot g(z), \quad \frac{f(z)}{g(z)} \quad (g(z) \neq 0)$$

funksiyalar ham z_0 nuqtada uzluksiz bo'ladi.

2) Agar $f(z)$ funksiya yopiq D to'plamda uzluksiz bo'lsa, funksiya D da chegaralangan bo'ladi, ya'ni shunday o'zgarmas M ($M \neq \infty$) son mavjudki, $\forall z \in D$ uchun

$$|f(z)| \leq M$$

bo'ladi.

3) Agar $f(z)$ funksiya yopiq D to'plamda uzluksiz bo'lsa, funksiya moduli D da o'zining aniq yuqori hamda aniq quyi chegaralariga erishadi, ya'ni shunday $z_1, z_2 \in D$ nuqtalar topiladiki, $z \in D$ uchun

$$|f(z)| \leq |f(z_1)|$$

$$|f(z)| \geq |f(z_2)|$$

bo'ladi.

4) Agar $f(z)$ funksiya z_0 nuqtada uzluksiz bo'lsa, $|f(z)|$ funksiya ham shu z_0 nuqta da uzluksiz bo'ladi.

$W = f(z)$ funksiya $E \subset C$ to'plamda berilgan bo'lsin.

7-ta'rif: Agar $\forall \varepsilon > 0$ son uchun shunday $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ son topiladiki, E to'plamning $0 < |z' - z_0| < \delta$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi $\forall z', z'' \in E$ nuqtalari uchun

$$|f(z') - f(z'')| < \varepsilon$$

tengsizlik bajarilsa, $f(z)$ funksiya E to'plamda tekis uzluksiz deyiladi.

3-teorema: (Kantor teoramasini) Agar $f(z)$ funksiya chegaralangan yopiq to'plamda uzluksiz bo'lsa, funksiya shu to'plamda tekis uzluksiz bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. **Xudoyberganov G., Vorisov A., Mansurov X.** Kompleks analiz. (ma'ruzalar). – T., "Universitet", 1998.
2. **Sadullaev A., Xudoyberganov G., Mansurov X., Vorisov A., Tuychiev T.** Matematik analiz kursidan misol va masalalar to'plami. 3-qism (kompleks analiz).- T., "O'zbekiston", 2000.
3. T.T.To'ychiyev, J.K.Tishabayev, D.X.Djumabayev, A.M.Kitmanov. Kompleks o'zgaruvchili funksiyalar nazariyasi fanidan mustaqil ishlar. Toshkent, "MUMTOZ SO'Z" 2018